

ANAIIS

**IX Congresso Internacional de História
“História da América em debate: fronteiras, ensino e
ecologia”**

**Universidade Estadual de Maringá
UEM**

Maringá – 2019

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
(Biblioteca Central - UEM, Maringá – PR., Brasil)

C749a Congresso Internacional de História (9. : 2019 out.
07-09 : Maringá, PR)
Anais do 9º Congresso Internacional de História : "História da América em debate: fronteiras, ensino e ecologia"/organizador Luiz Felipe Viel Moreira. -- Maringá, PR: UEM/DHI, 2019.

Disponível em: <<https://npd.uem.br/eventos/ev/IXCIH>>
ISSN 2575-6910 (impresso)
ISSN 2175-6627 (CD-ROM)
ISSN 2175-4446 (on-line)

1. História - Congresso. 2. Historiografia - Congresso. 3. Fronteiras - Congresso. 4. América - Congresso. 5. Idade Média - Congresso. I. Moreira, Luiz Felipe Viel, org. II. Universidade Estadual de Maringá. Departamento de História. III. Título: 9º Congresso Internacional de História : 7-9 de outubro de 2019. IV. Título: História da América em debate: fronteiras, ensino e ecologia.

CDD 23.ed. 900

Márcia Regina Paiva de Brito – CRB-9/1267

A Importância do Acampamento para a Formação da Cultura Política: estudo de caso do Assentamento Zumbi dos Palmares – RJ (1997-2015).

Elson dos Santos Gomes Junior (Bolsista Capes)

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF

Resumo: O presente artigo apresenta parte dos resultados obtidos em um estudo sobre a cultura política dos integrantes do Assentamento Zumbi dos Palmares – RJ. A pesquisa identificou o acampamento de reforma agrária como lócus do associativismo e da mobilização sociopolítica dos assentados. Desses, muitos integravam a periferia de Campos dos Goytacazes e cidades adjacentes e não possuíam qualquer histórico de mobilização em prol de direitos sociais, seja individuais ou coletivos. No entanto, com o início do trabalho de base iniciado pela militância do MST em finais de 1996 na região Norte Fluminense e, mais precisamente, em Campos dos Goytacazes, esta realidade começou a ser transformada. Neste estudo os resultados confirmam que, por conta de todo o processo desencadeado a partir do acampamento, educação política e de suas demandas como instrumento de operacionalização da luta pela reforma agrária, os assentados possuem um histórico de vida onde os índices construídos para demonstrarem a intensidade da cultura política se mostraram maiores do que os obtidos em Campos dos Goytacazes, mesmo sendo considerado um pólo regional, principalmente, por conta da economia petrolífera.

Palavras-chave: Acampamento; Cultura Política; Associativismo; Mobilização Sociopolítica.

Introdução

No Rio de Janeiro o MST se consolidou em finais da década de 1990, tendo a região Norte Fluminense como a área de concentração de suas ações. Marcada pela histórica atividade canavieira, principalmente em Campos dos Goytacazes (Lewin et al., 2005), possui grandes propriedades onde, com a falência do setor sucroalcooleiro, apresentou um quadro propício para atuação do movimento.

Os integrantes destes assentamentos (total de 11 na região Norte Fluminense) são oriundos tanto do meio rural quanto do urbano e, como afirma Belo (2012), construíram organizações tanto em confluência quanto em oposição às propostas organizativas do MST. A diversidade de formas associativas e de mobilizações salienta a existência de disputas pelo direcionamento da atuação de

indivíduos e sujeitos no campo. Para Neves (2008) estes “agentes mediadores” são eficientes em processos de organização, na circulação de ideias, na construção de estratégias, que são geralmente agregadas em torno de movimentos associativos e instituições.

Apesar da existência de disputas e conflitos internos referentes ao MST e demais assentados, é possível salientar a presença de formas associativas que, por meio das possibilidades jurídicas do uso social da terra entre outros fatores, apontam para características tanto instrumentais quanto a valores (Azevedo e Prates, 1995). A primeira pode ser preliminarmente discutida a partir do cálculo olsoniano baseado na relação entre custo e benefício. Para Olson (2011) as formas associativas estão permeadas por estes cálculos e os indivíduos apenas dispõem de suas energias quando o primeiro (custo) é menor que o segundo (benefício).

No que tange a associação à valores, segundo Putnam (1997), as organizações além de proporcionarem a socialização de formas de ação, também contribuem para o fortalecimento de laços de confiança. Neste sentido, o que possibilita a frações de movimentos como o MST e/ou população rural assentada continuarem atuantes mesmo depois de conquistas materiais, está associado a um aprendizado que se inicia com a participação no acampamento, com sua importância simbólica e pedagógica (Sigaud, 2004; Belo e Pedlowski, 2014); ou seja, o compartilhar de concepções e valores que se consolidaram ao longo do tempo, contribuem para a manutenção da mobilização de indivíduos e atores mesmo quando estes alcançam suas conquistas particulares.

Os conceitos de “mobilização sociopolítica” e a “sofisticação política” (Azevedo e Fernandes, 2014) tornaram-se centrais no sentido de identificar e caracterizar a cultura política existente na atuação do MST e demais assentados ligados em algum grau ao movimento, mais precisamente, dos integrantes do assentamento Zumbi dos Palmares em Campos dos Goytacazes - RJ¹. Estes conceitos complementam o esforço de caracterização da forma associativa e de atuação dos assentados e do MST no referido assentamento.

¹ Este Assentamento possui 5 núcleos. Um deles, o núcleo 5, encontra-se no perímetro do Município de São Francisco de Itabapoana – RJ.

Coleta de dados

Sobre o questionário aplicado no Zumbi dos Palmares, salientamos ser o mesmo que foi usado para realização da pesquisa sobre cultura política em Campos dos Goytacazes e Macaé². Como os estudos referentes à cultura política são, desde sua formalização na Ciência Política, estudos comparativos (Almond e Verba, 1992; Rennó, 1998), foi utilizado o mesmo questionário aplicado na pesquisa sobre Campos e Macaé (Azevedo e Fernandes, 2014) para coleta de dados, possibilitando assim, a elaboração dos indicadores a respeito da cultura política do assentamento Zumbi dos Palmares (associativismo, mobilização sociopolítica e sofisticação política).

O processo de articulação e acampamento: o cerne da cultura política dos assentados

A “formação” de um assentamento não acontece com a simples reunião de pessoas para habitar os lotes. Antes, constitui-se em um processo que em muitos casos pode demorar anos. Processo este que, na maioria das estratégias evidenciadas pelos despossuídos do campo nas últimas décadas no Brasil, tem envolvido a luta simbólica por meio dos acampamentos (SIGAUD, 2004). Além disso, envolve conflitos diretos, muitas vezes, fisicamente violentos (GRYNSZPAN, 2009) e disputas internas por meio de propostas organizativas e de concepções que muitas vezes não são confluentes.

Dito isso, um primeiro ponto a ser considerado em relação ao Zumbi dos Palmares é a origem diversa de seus integrantes (ALENTEJANO, 2005; 2011). Conforme Zinga (2004), alguns vieram de outras ocupações em cidades vizinhas, como Macaé. Outros eram moradores da periferia da cidade e foram acionados pelo trabalho de base do MST via associação de moradores, para integrarem o processo de ocupação. Além destes, existem os trabalhadores rurais que eram empregados

² Esta pesquisa, onde parte das análises encontra-se em Azevedo e Fernandes (2014), foi organizada pelo Observatório das Metrópoles em parceria com a Universidade Candido Mendes e a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.

no campo e que viram a oportunidade de possuir o próprio pedaço de terra para trabalhar e sobreviver. Alguns destes estavam associados a sindicatos rurais, como foi o caso do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Francisco de Itabapoana (STRSFI), que contribuiu para a articulação da ocupação (PEDLOWSKI, 2011).

Neste sentido, antes de falar de formação vale falar de encontros, de projetos de vida distintos que confluíram em uma primeira vontade que, neste caso, foi a oportunidade de ter acesso a terra e de viver nela. A “formação” do Assentamento passou pela ajuda mútua, pelo direcionamento planejado de vontades, ou seja, pela conscientização de que a condição em que estas pessoas estavam as tornou “iguais” diante de uma situação de exclusão (SIGAUD, 2004). Assim, como afirma Woodward (2011), houve a “ausência de uma consciência da diferença” em que as principais energias foram direcionadas para um objetivo comum: acessar a terra.

Esta tomada de consciência e luta tende a contribuir para a formação do que Pollak (1989) denominou de “memórias subterrâneas”, mantendo-se presente e diluída nos integrantes de certa população que buscam imposição diante das representações hegemônicas. Esta relação começou a ganhar força e movimento quando os que estavam lutando em cidades vizinhas, antes de chegarem às terras da Usina São João, afirmam alguns, tornaram-se “alvo” da militância do MST. Atuando de modo a ajudá-los a formar a ocupação e direcioná-los, em caso de reintegração de posse ou da insuficiência de terras para todos, a novas frentes de ocupação, como descreveu um assentado:

Eu era simplesmente um camarada que tava instalado ocupando uma terra lá para ser assentado também. Quer dizer, ele fez essa mobilização lá junto com o pessoal do MST, então convidando várias pessoas de Macaé, não só eu, foi várias pessoas que veio três ônibus lá de Macaé pra cá. Então foi feita essa mobilização antes de nós ocupá a terra aqui, foi feita essa mobilização em várias cidade: Conceição de Macabu, Casimiro de Abreu, Macaé, Rio das Ostras, e outras por aqui de volta também. Então trazendo bastante pessoa. Por que chegando, tem que trazer a quantidade de pessoa pra vim pra uma ocupação tem que ser além do que o que a terra oferece de quantidade que tá ali das pessoa. Porque muitas pessoas desistem, não fica. Muitas pessoas vem pensando que o negócio vai saí rápido, não sai (“P”, assentado no Zumbi dos Palmares, 2010³).

³ As entrevistas datadas em 2010 foram realizadas durante o período de Iniciação Científica, que culminou com um trabalho monográfico concluído em 2013. (GOMES JUNIOR, 2013).

Este relato trata de dias anteriores ao 12 de abril de 1997, quando ocorreu a ocupação das terras da Usina São João. Mas esta ação contou com a presença de outros trabalhadores, como os ligados aos sindicatos rurais de Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Francisco de Itabapoana, entrevistado durante o período da coleta de dados para esta pesquisa, as participações dos sindicatos foram importantes para a realização da reforma agrária nas referidas terras pelo fato de que

O MST ele fazia ou faz um movimento assim, as vezes, de pessoas pra entrar numa área pra obrigar ou forçar a reforma agrária e leva até mesmo pessoa que não é trabalhador rural. O sindicato é diferente. Aí o que aconteceu? Quando entraram para lá, eles tiveram dificuldade para fazer inscrição do número de família que comportava pra ser desapropriada lá a área. E eles não conseguiram. Eles iam nas casas das pessoas e tinha trabalhador que não queria fazer inscrição com eles porque tinha medo e gente que trabalhou na lavoura e na usina não fizeram. Aí eu fui procurado pelo INCRA e por uma pessoa do MST, me visitaram aqui, dizendo que precisavam de uma ajuda do sindicato pra convencer o trabalhador pra fazer as inscrições porque eles estavam tendo dificuldade de pessoas pra se inscrever porque tinha gente desconfiada. Eu disse tudo bem (J. M., presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Francisco de Itabapoana, 2014).

A militância do MST não atuou apenas com intuito de atrair trabalhadores rurais para a ação que se planejava. Ao contrário, buscou também ampliar a frente de ocupação realizando contatos com presidentes de associações de bairro na periferia da cidade (ALENTEJANO, 2011; 2005; LEWIN et al., 2005). Assim sendo, muitas pessoas que não estavam ligadas diretamente à terra chegaram ao acampamento e, conseqüentemente, tornaram-se assentadas.

O MST começara a firmar as suas bases em Campos quatro meses antes (entre dezembro de 1996 e janeiro de 1997), quando C.L. [sigilo com o nome da liderança] chegou à cidade. Sua presença em Campos destinava-se a mapear a área que seria ocupada pelo MST, além de cadastrar as famílias que por ventura estivessem interessadas na proposta do Movimento. Para tanto, C.L., como é chamado, percorreu toda área urbana e rural da cidade fazendo o que o Movimento vai chamar de “trabalho formiguinha”, indo a cada associação local, fosse ela de moradores, rurais ou favelas, para explicar o que pretendia o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, quais eram suas propostas, seus desafios e sua história (LEWIN et al, 2005, p. 109).

A descrição de Lewin et al. (2011) salienta que o trabalho de militância já estava sendo há muito realizado em Campos dos Goytacazes e que, em conexão com os não contemplados em outras regiões, esperava-se a chegada de trabalhadores que já estavam na luta em cidades limítrofes, como Macaé.

Apesar da articulação descrita, o primeiro grande impasse no momento da formação do Assentamento foi justamente o de estabelecer que “trabalhador” seria contemplado, uma vez que a perspectiva apontada pelo INCRA na época apontava para as 506 famílias, o que gerou um impasse entre o MST e os sindicatos de trabalhadores rurais, em que estes últimos não vislumbravam abrir mão das famílias que inscreveram para o processo de ocupação e reivindicação diante do INCRA (uma vez que o número de famílias ocupadas era superior ao de possíveis lotes no Assentamento).

Esse conflito surgiu da tentativa do Sindicato de São Francisco de Itabapoana de manter os trabalhadores ligados ao perímetro territorial de seu município. Com isso, caso fossem contemplados, esses trabalhadores continuariam dentro da própria cidade e nas terras que estavam mais familiarizados. Mais do que estes dois fatores, eles estariam mais próximos para a manutenção de laços de amizade e parentesco, sendo estes segundo Zinga et al. (2011) e Cordeiro e Pedlowski (2009), um dos principais fatores de continuidade de camponeses no Zumbi dos Palmares. Nas palavras do presidente do Sindicato de São Francisco:

O sindicato aqui fez aproximadamente cem inscrições, nós aqui fizemos. E Campos fez mais uns duzentos, aproximadamente trezentos inscrições. (...) Aí, o que acontece? Completou as setecentas e trinta famílias e demos entrada. Aí o INCRA veio e fez um levantamento. Lá [nas terras] não pode... não cabe setecentas e trinta famílias. Pelo levantamento da área que vai ser distribuída, é quinhentos e seis famílias. Aí marcaram uma reunião. Novamente voltamos no sindicato dos trabalhadores rurais e eles falaram que estavam com setecentas e trinta família mas só cabe quinhentos e seis. Aí eu disse: – Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês tira do de vocês. Agora, do meu lá do que eu fiz no sindicato e Campos aqui vocês não tira... mexe ninguém não. Por que agente passou o pente fino. O trabalhador legítimo, gente que tinha trabalhando, de carteira assinada, que a gente sabe que é trabalhador (J. M., presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Francisco de Itabapoana, 2014).

Tal processo se deu enquanto a ocupação e as disputas estavam em andamento. Neste mesmo período, após a ocupação em 12 abril de 1997, os

trâmites com o INCRA estavam em processo com vistas a regularizar a desapropriação das terras da usina São João para fins de reforma agrária, considerado:

(...) um dos mais ágeis de definição sobre reforma agrária, já no momento de uma visita do então ministro da Reforma Agrária Raul Jungmann à cidade de Campos dos Goytacazes, o presidente Fernando Henrique Cardoso assinou em 03/10/1997 o ato de desapropriação das terras que vieram a compor o Assentamento Zumbi dos Palmares, apenas seis meses após a ocupação das terras pelo MST (CORDEIRO; PEDLOWSKI, 2009, p. 10-11).

A partir de então, o Assentamento Zumbi dos Palmares foi criado e as famílias distribuídas nos lotes. Mas essa distribuição implicou em um processo de readaptação muito grande. Apesar de as famílias terem saído de baixo da lona, elas estavam indo para lotes em que muitos não tinham nem barracas. Estavam vazios, sem qualquer construção. Houve assentados que conseguiram aproveitar construções de antigos trabalhadores da usina, mas muitos tiveram que começar do zero. Como a assentada “M”, que encontrou seu lote:

Liso, liso. Você... ia lá em cima no morro, e olhava pra cima assim, porque de lá é meio morrinho e da pra gente ver a planície né. Aí eu ficava, meu Deus como que eu vou plantar? Não tem água, não tem poço. O poço que tinha aqui atrás é salgado. Não tem um poço de água boa, não tem nada Senhor (“M”, assentada no Zumbi dos Palmares, 2010).

Assim, neste primeiro momento dentro dos lotes, os assentados tiveram problemas que são manifestos até hoje, como falta de assistência técnica, ausência do poder público, ausência de escolas (existente apenas no núcleo II), transporte público precário, falta de segurança e policiamento. Deste conjunto, afirma Pedlowski (2011) que a reforma agrária realizada no Norte Fluminense é “desassistida”. Enfrentando uma série crônica de problemas, uma vez que o governo estadual e municipal, para citar instâncias mais próximas, não materializou o reconhecimento da reforma agrária como uma estratégia de desenvolvimento econômico, social e também político, como aponta o estudo realizado nas “manchas de assentamentos” do Brasil por Leite et al. (2004).

Quanto à formação do Zumbi dos Palmares e de seus atores, podemos salientar, em uma primeira consideração, que o posicionamento da direção do

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Francisco de Itabapoana de colocar-se como “imprescindível” possui duas questões. Uma envolve uma instância de operacionalização da ocupação, uma vez que as famílias filiadas a este sindicato importaram para potencializar a pressão com o INCRA pela reforma agrária nas terras da Usina São João. Por outro lado, mostrou o enfraquecimento da ação inicialmente desempenhada pelo MST, uma vez que inseriu no contexto de disputa pela terra um contingente avesso à “forma acampamento” de luta, como bem definiu Sigaud (2010). Aversão esta identificada durante a pesquisa de campo. Assim, no núcleo V, onde a maioria dos assentados é oriunda do STRSFI, esta aversão à ocupação e, conseqüentemente ao MST, foi evidenciada não apenas por meio de críticas às estratégias do movimento, como também pela negação de qualquer vínculo com o MST⁴.

Uma segunda consideração refere-se ao fato de que a inserção dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Campos e São Francisco de Itabapoana no processo de ocupação acabaram excluindo, do acampamento e de suas potencialidades transformadoras (SIGAUD, 2004), uma fração constituinte do Zumbi dos Palmares; uma vez que os trabalhadores rurais a ele ligados não participaram da ocupação e de todo processo de troca de experiências e aprendizados. Este é um fator importante no que se refere à formação do Zumbi dos Palmares, quando consideramos a participação no acampamento como elemento primordial no desenvolvimento da cultura política dos assentados. Também, como será tratada posteriormente, uma chave interpretativa a respeito dos índices de intensidade da cultura política evidenciada no Zumbi dos Palmares.

Indicadores da Cultura Política

Ao analisarmos os dados referentes à intensidade de associativismo e mobilização política relacionando o assentamento Zumbi dos Palmares à Campos dos Goytacazes, podemos construir uma análise enriquecedora. Como bem salientou Rennó (1998), o aparato teórico da cultura política, em sua gênese, possui

⁴ Apesar de reconhecer a importância do MST para a reforma agrária, a grande maioria desqualifica a estratégia de luta via ocupação.

o “enfoque comparativo”. Assim, vejamos os indicadores relacionados ao associativismo.

Tabela 1. Intensidade de associativismo no Zumbi dos Palmares e Campos dos Goytacazes

Formas de associativismo	Zumbi dos Palmares	Campos dos Goytacazes
Partidos políticos	0,09	0,29
Sindicato, grêmio ou associação profissional	1,48	0,42
Igreja ou organização religiosa	1,78	1,87
Grupo desportivo, cultural ou recreativo	0,41	0,63
Outra associação voluntária	0,09	0,53
Média	0,68	0,62

Com exceção do associativismo profissional, em todas as demais formas os índices que representam o assentamento são menores. No entanto, quando se considera a média esta interpretação é modificada; ou seja, apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelos assentados (Pedlowski, 2011), a intensidade dos índices de associativismo presentes no Zumbi dos Palmares são, em média, maiores do que os verificados na cidade de Campos dos Goytacazes (tida como polo regional).

Este dado sinaliza para um diferencial na formação da sociabilidade do assentamento, ou seja, a importância do acampamento para gênese da cultura política dos assentados (Sigaud, 2004; Sigaud et al., 2010; Belo e Pedlowski, 2014). Logo, todo o processo de operacionalizar estrategicamente a “forma acampamento” (Sigaud et al., 2010) e, com isso, de alimentar todas as suas demandas, proporcionou aos assentados um conjunto de ações (participações, construções e experiências) que marcou o processo de formação de sua cultura política.

Quanto aos indicadores de mobilização sociopolítica, os índices são significativamente diferentes, principalmente, pela diminuição das disparidades e superioridade, em sua maioria, por parte do assentamento. Assim, além do processo que envolveu todo o período no acampamento, necessitou-se também de angariar forças para a superação de dificuldades estruturais e de serviços diretamente

relacionadas ao assentamento. Neste sentido, a materialização destas ações é apresentada na tabela 2.

Tabela 2. Intensidade de mobilização sociopolítica segundo a modalidade de ação política em Campos e no Zumbi dos Palmares

Modalidade de ação sociopolítica	Zumbi dos Palmares	Campos
Assinar um abaixo-assinado	1,51	1,76
Boicotar produtos	1,23	0,84
Participar de manifestação social	1,21	0,93
Participar de comício ou reunião política	1,69	1,85
Contatar políticos/alto funcionário do Estado	1,16	0,94
Dar dinheiro/recolher fundos para causas públicas	1,14	0,89
Contatar ou aparecer na mídia	1,11	0,62
Participar de fóruns pela internet	0,56	0,70
Média	1,18	1,07

Os assentados, considerando a totalidade das formas de ação política, possuem níveis de intensidade maiores de mobilização sociopolítica que os encontrados em Campos dos Goytacazes (em sua maioria e, também, em média). Estes índices reforçam a fase de acampamento como de importância cardeal para a consolidação de tais índices.

Quanto à “sofisticação política” dos indivíduos pertencentes ao Zumbi dos Palmares, a análise será de acordo com a proposta de Azevedo e Fernandes (2014), ou seja, dividida em dois conjuntos. O primeiro, chamado de “socialização secundária”, busca apreender o índice de intensidade com que os indivíduos conversam sobre política no local de trabalho, em encontro com os amigos, em casa com os familiares, em reuniões associativas e em conversas com os vizinhos. No segundo, chamado de “exposição à mídia”, analisa a intensidade com que os integrantes do assentamento acessam informações sobre política através de jornais, televisão, rádio e internet.

Quanto ao primeiro, socialização secundária, os índices mostram que os assentados possuem baixos índices quando o assunto é “falar sobre política”. Assim, as variáveis que compõem o referido índice apontam que no Zumbi dos

Palmares poucos são os momentos em que seus integrantes reservam para tratar de assuntos referentes à política, como pode ser visualizado no gráfico a seguir.

Gráfico 1. Índice de socialização secundária dos integrantes do PA Zumbi dos Palmares

Quanto ao acesso dos assentados a informações referentes a política por meio de mídias, estes apresentam um índice médio de intensidade igual a 1,14. Azevedo e Fernandes (2014) apontam que este dado referente aos indivíduos moradores de Campos dos Goytacazes é igual a 1,55. Quanto ao segundo, os autores apontam que a exposição à mídia informativa direciona para “sofisticação política”, principalmente, quando os indivíduos buscam informações em jornais impressos. Isto, pelo fato de exigir “maior grau de interesse, atenção e compreensão cognitiva por parte dos indivíduos”. Neste sentido, os dados referentes ao Zumbi dos Palmares apresentam a seguinte configuração:

Gráfico 2. Índice de exposição à mídia informativa no Zumbi dos Palmares

Apresentando índices semelhantes aos da cidade de Campos dos Goytacazes, os assentados possuem como principais veículos de informação sobre política os telejornais e os veículos de radiodifusão. Segundo Azevedo e Fernandes (2014), quando se usa como referencial apenas os dados referentes à leitura de jornais, Campos dos Goytacazes apresenta um índice de 1,13, enquanto que no Zumbi dos Palmares é de 0,28.

Neste quadro, a respeito dos indicadores da cultura, iremos inserir a atuação das associações de moradores existentes nos núcleos constituintes do assentamento. Com isso, analisaremos os efeitos e características dos citados indicadores sobre as associações e o cumprimento de seu papel social diante dos núcleos e suas demandas.

Considerações Finais

O presente estudo salientou a importância do acampamento para a formação da cultura política dos assentados. Neste sentido, também mostrou que a participação de outros atores (como os sindicatos rurais) na disputa pelo direcionamento das ações do acampamento, também reverberou na formação da cultura política dos assentados. Assim, como citado a respeito dos assentados do núcleo 5.

Boa parte dos assentados deste núcleo chegou ao assentamento via sindicato. Neste sentido, demonstram repulsa a forma acampamento. Muitos afirmam até mesmo que, se soubessem que seria desta forma, não teriam aceitado participar com o nome na contabilização do número inicial de famílias.

Estas diferenças são importantes, pois mostram a importância do acampamento enquanto instrumento de educação, de pedagogia e, assim, de formação da cultura política de pessoas excluídas da posse da terra. Com isso, estes passaram a se ver como “sujeitos de direitos” e pessoas dotadas de capacidade estratégica para atuar de forma coletiva em prol de direitos efetivados via mobilização.

Assim, quando comparamos as ações dos assentados na forma de indicadores de mobilização política podemos atestar, de forma comparativa, a importância da “forma acampamento” (SIGAUD, 2010) para a formação da cultura política destes trabalhadores; uma vez que as ações necessárias a operacionalização do acampamento e de suas necessidades, possibilitou a participação destes trabalhadores, antes excluídos, em uma série de ações que foram incorporadas ao leque de experiências pessoais e coletivas, na forma do que chamamos de “cultura política”. E isto aconteceu, principalmente, por conta do acampamento.

Referências Bibliográficas

- ALMOND, G.; VERBA, S. La cultura política. In BATLE, Albert. Diez textos básicos de Ciencia Política. Barcelona: Ariel, 1992 [1963].
- AZEVEDO, S.; FERNANDES, J. S. Polos regionais do Norte Fluminense e a Região Metropolitana: cultura política em perspectiva comparada. Cadernos MetrÓpole (PUCSP), v. 16, n. 31, p. 195-217, 2014.
- AZEVEDO, Sérgio de; PRATES, Antonio Augusto Pereira. Movimientos sociales, accion colectiva y planificacion participativa em el Brasil. Revista EURE, vol. 21, nº 64, pp. 103-120, Santiago de Chile, diciembre 1995.
- BELO, D. C.; PEDLOWSKI, M. A.. Acampamentos do MST e sua importância na formação da identidade do Sem Terra. Revista NERA (UNESP), v. 17, n. 24, p. 71-85, 2014.
- BELO, Diego Carvalhar. O processo de formação dos acampamentos e seus impactos no desenvolvimento dos assentamentos de reforma agrária na região Norte Fluminense. Dissertação (Mestrado em Políticas Sociais). Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, 2012.
- CORDEIRO, M. S. S. ; PEDLOWSKI, M. A. . Redes de sociabilidade e estratégias de luta pela reforma agrária. Um estudo de caso no Assentamento Zumbi dos Palmares. In: Anais do XIX Encontro Nacional de Geografia Agrária, São Paulo: 2009.
- LEITE, Sérgio. et al. Impactos dos Assentamentos: um estudo sobre o meio rural brasileiro. São Paulo: Ed.Unesp, 2004.
- LEWIN, Mônica et al. Uma nova abordagem da questão da terra no Brasil. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2005.
- NEVES, Delma Pessanha (org.). Desenvolvimento social e mediadores políticos. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2008.
- OLSON, Mancur. A lógica da ação coletiva. São Paulo: Edusp, 2011.
- PEDLOWSKI, Marco A. Os limites da Reforma agrária desassistida na região norte do Estado do Rio de Janeiro: entre o descaso do Estado e a resistência dos assentados. In: PEDLOWSKI, Marco A. et al. Desconstruindo o latifúndio: a saga da reforma agrária no Norte Fluminense. Rio de Janeiro: Apicuri, 2011.
- POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v.2, n.3, p.3-15, 1989.
- PUTNAM Robert D. Comunidade e Democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de Janeiro, Ed. Fundação Getulio Vargas, 2007.
- RENNÓ, L. Teoria da cultura política: vícios e virtudes. *BIB*, Rio de Janeiro, n. 45, p. 71-92, 1998.
- WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: _____ (org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Vozes, Petrópolis, 2011.
- ZINGA, Miguel Raul Mazissa et al. Condicionantes da evasão e permanência em assentamentos de reforma agrária: o caso do Zumbi dos Palmares. In: PEDLOWSKI, Marco A. et al. Desconstruindo o latifúndio: a saga da reforma agrária no Norte Fluminense. Rio de Janeiro: Apicuri, 2011.
- ZINGA, Miguel Raul Mazissa. Um Estudo de caso sobre as causas da permanência e da desistência no assentamento Zumbi dos Palmares, Campos dos Goytacazes, RJ. Campos dos Goytacazes, 2004. Dissertação (Mestrado em Políticas Sociais) Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, 2004.